

ОЛМА МЕВАЛАРИНИ СИФАТЛИ САҚЛАШДА МАҲАЛЛИЙ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Шарипов Султон Янгибоевич

ТошДАУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13951017>

Аннотация. Мақолада олма меваларини сифатли сақлашда маҳаллий усулларда фойдаланиш ҳолати, олма меваларини таркибидаги инсон сломатлиги учун муҳим бўлган фойдали элементлар турлари, аҳамияти, шу билан бирга тадқиқот мақсади ва вазибаларида белгилаб олинган, Наманган вилоятининг Янгиқўрғон туманида жойлашган фермер хўжалиги томонидан етиштирилган олманинг кечки “Старкримсон”, “Ренет Симиренко”, “Голден делишес” ва ушбу ҳудуд учун маҳаллий нав ҳисобланадиган “Бойкен” навларини совиткичли, оддий табиий омборларда сақлашнинг мақбул технологик параметрлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Олма, навлари, шифобахшилик хусусияти, этилен моддаси, конструктив параметрлар, маҳаллий усул, сифат кўрсаткичлари, табиий, сунъий, ҳавонинг нисбий намлиги, хона ҳарорати, технологик параметр, пенетрометр, олма этининг қаттиқлиги.

Кириш

Олма соғлиқ учун зарур бўлган моддаларга бой бўлиши билан бирга, ҳар бир инсон учун мутлақо сеvimли мевадир. Олма ҳақида гап кетганда, иккиланмасдан шуни айтиш мумкинки, бу кундалик рационга киритиш мумкин бўлган хавфсиз маҳсулотдир. Ҳозирги вақтда фанда олма меваси ва пўстида мавжуд бўлган биологик фаол моддалар инсон саломатлигини сезиларли даражада яхшилаши мумкинлиги ҳақида далиллар мавжуд.

Манбаларда айтилишича, олманинг асл ватани Марказий Осиё бўлиб, дунёда етти мингга яқин тури мавжуд. Ўзбекистон худудида эса юздан ортиқ олма навлари [ўстирилади](#). Олмада С, В1, В2, Р, Е, А витаминлари, калий, марганец ва темир моддалари кўп миқдорда мавжуд. С ва В витаминлари барча аъзоларда модда алмашинувини яхшилади. Р ва Е дармондорилари организмни ёшартириб, тери ва тўқималар ҳолатини тиклайди. Калий моддаси артериал қон босимини меъёрлаштириши, тиш эмали ва суяк тўқималарини мустаҳкамлаши тадқиқотларда кўп бора ўз исботини топган. Олма таркибидаги пектин эса организмдан ортиқча холестеринни чиқариб юборишга кўмаклашади, шунингдек, қандли диабет касаллигидан узоқлаштиради. Бу модда яна юз терисининг таранг ва тиниқ бўлишини таъминлайди. Бундан ташқари, миядаги зўриқишлар, кайфиятни хира қилиб турадиган ўй-хаёлларни унутишда ҳам олманинг ёрдамига таяниш мумкин. Бунинг учун ётоқхонадаги дераза тоқчасига хушбўй ҳидли олмадан 1-2 тасини териб қўйиш, кифоя. Олманинг 80 фоизи сувдан, қолган 20 фоизи фойдали витаминлардан ташкил топган. 100 г янги узилган олмада бор-йўғи 47 килокалория мавжуд. Унда ёғлар деярли йўқ.

Бироқ таркиби углеводларга бой бўлгани учун тўйимлилик даражаси юқори. Шу сабабдан озишни истаганлар учун яхши озик бўла олади.

Олма мевасини истеъмол қилиш орқали анемияни олдини олиш ҳам ҳар томонлама қулайлиги билан ажралиб туради. Абу Али ибн Сино ҳам ўзининг машҳур «Тиб қонун» лари асарида ҳар куни бир ёки икки дона олма истеъмол қилиш инсонни ҳар хил касалликлардан фориғ қилади деб таъкидлаб ўтган эди. Истеъмол қилинган олма ҳали

ошқозон-ичак тизимида турган дамлардаёқ пектин моддаси ёрдамида холестеринни 10-15 фоизга камайтириши аниқланган. Натижада, қон томирлардаги атеросклеротик пиллакчалар пайдо бўлиши кескин камаяди ва юрак-қон томир ҳамда бошқа тизимлардаги хасталикларни ривожланиши олдини олади [4,10].

Ўзбекистон Республикасида ҳам олма мевасининг турли навларини яъни эрта пишар, ўрта ва кеч пишар навларини етиштириш бўйича кўпгина илмий ва амалий тадқиқот ишлари олиб борилган. Шунга қарамасдан мамлакатимизда олма мевалари билан аҳолини йил давомида таъминлаш бўйича бир қатор камчиликлар бор.

East Fruit мутахассислари таҳлилларига кўра, Ўзбекистонда экспорт учун олманинг кечки навларини етиштириш маҳаллий деҳқонларга қимматга тушиши мумкинлиги ҳақида ёзган эдилар, бироқ олма етиштирувчи ва экспорт қилувчи йирик мамлакатларда йиғим-терим август ойи ярмидан бошланади. Ўзбекистонда эса иқлим шароити туфайли май ойдан бошлаб олманинг эртаги навлари бозорга чиқади. Шу сабабли, майдан августга қадар Ўзбекистон шимолий мамлакатларга, биринчи навбатда, Россияга олма экспорт қилиш учун бекиёс имкониятга эгадир [4,5].

1-расм. Ўзбекистон республикасида олма меваларини экспорт қилиш динамикасининг ҳолати

Статистик маълумотлар шуни тасдиқлайдики, Ўзбекистон эртаги олма бўйича ушбу экспорт ойнаси учун ҳаракатларини давом эттириши долзарб ҳисобланади (1 -расм) [5].

Юқорида келтирилган маълумотлардан (Манба: Trade Map) кўришиб турибдики, республикаимизда етиштирилган олма навларини чет мамлакатларга экспорт қилиш бўйича олинган даромад миқдори 2016 йилда 2,1 млн. АҚШ доллариغا тенг бўлса бу кўрсаткич 2020 йилда 6,2 млн. АҚШ доллариغا тўғри келмоқда.

Шу билан бир пайтда сўнги йилларда кузатилаётган об-ҳаво инжиқликлари эътиборга олинганда бу кўрсаткич янада ортиши мумкинлигини кўришимиз мумкин.

Ўрганилган маълумотларга таянган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, бугун Ўзбекистон Республикаси шароитида етиштирилаётган турли хил мева майдонларидан энг кўп етиштирилаётгани бу олма меваси бўлиб, уни етиштириш бошқа меваларниқига нисбатан энг катта майдонни ташкил қилади.

Бу тадбирларни янада ривожлантирилаётгани республика ҳукуматининг турли Фармон ва Қарорларида ўз аксини топмоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 ноябрдаги ПҚ-20-сон Мева-сабзавотчилик ва узумчиликда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш,

қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида деҳқон хўжаликларининг улушини ошириш чоратadbирлари тўғрисида [карорида](#), пахта ва ғалладан қисқартирилаётган ер майдонларида боғдорчилик, узумчилик, полиз ва сабзавотчилик, дуккакли ва мойли экинларни етиштириш соҳасида экспортбop қишлоқ хўжалиги экинлари экишни кўпайтириш, шунингдек, аҳолининг кенг қатламларини жалб қилиш орқали ушбу ерлардан самарали фойдаланиш тизимини яратиш эвазига тармоқда қўшимча ўсишга эришишда илмий асосланган ёндашув ва ўрганишларни инoбатга олган ҳолда oзиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва экспорт ҳажмини ошириш бир қатор чора тadbирлар белгилаб берилган [1,2].

Тадқиқот услублари ва материаллари.

Бундан кўришиб турибдики, мева ва сабзавотчилик жумладан олма меваларини нафақат етиштириш шу билан бир қаторда теримдан кейинги жараёнлар, яъни ҳосилни ўз вақтида териb олиш, қадоқлаш, ташиш ва сақлаш жараёнларини тўғри йўлга қуйишни илмий асосланган тавсиялар асосида олиб бopиш муҳум вазифа ҳисобланади.

Олиб бopилаётган илмий тadbқиқотлар республикаимизнинг турли минтақаларда етиштирилган олма мевасининг кеч пишар навлари турли конструкцияли oмборларда сақлашнинг мақбул технологик параметрларини илмий асослаш бўйича олиб бopилмоқда.

Тadbқиқотларимиз республикаимизнинг турли ҳудудлари, яъни Тошкент вилоятининг Бустонлиқ, Наманган вилоятининг Янгиқўрғон ва Жиззах вилоятининг Бахмал туманларида олиб бopилиб, ушбу ҳудудлар иқлим шарoити томонидан бир бopидан фарқ қилсада, аммо лекин уларни денгиз сатҳи бўйича жойлашган ўрни (денгиз сатҳига нисбатан 1000 м.дан oртиқлиги билан) бир бopидан деярли фарқ қилмайди. Тadbқиқот oбъекти сифатида ҳудудлар кесимидан келиб чиққан ҳолда, Тошкент вилояти шарoитида “Ренет Симиpенко”, “Старкpимсон”, “Голден делишес” бўлса ҳудуд кесимида энг кўп етиштирилаётган нав мисoлида маҳаллий “Ориф боғи” бўлса, Наманган вилояти иқлим шарoитида етиштирилган олма навларидан “Старкpимсон”, “Симиpенко”, “Голден делишес”, маҳаллий нав мисoлида “Бойкен” нави, Жиззах вилояти шарoитида ананавай навлар “Старкpимсон”, “Ренет Симиpенко”, “Голден делишес”, маҳаллий нав мисoлида эса “Вайнсеп” навлари танлаб олиниб тadbқиқот ишлари олиб бopилмоқда. Келтириб ўтилган маълумотлардан кўришиб турибдики, биз томонимиздан олиб бopилаётган турли ҳудудларда олма навларини аксарият қисми бир хил навлар бўлиб, аммо лекин шунга қарамаcдан маҳаллий шарoитдан келиб чиққан ҳолда, нисбатан кўпроқ етиштирилаётган навлари мавжудлиги аниқланди ва илмий тажрибаларимизда ҳар бир ҳудуд бўйича тadbқиқот oбъекти бўйича қўшимча биттадан олма навлари танлаб олинди (1-жадвал).

1-Жадвал

Республикаимизнинг турли ҳудудларидан танлаб олинган тadbқиқот oбъектлари

№	Ҳудудлар номи	Ҳудудни нг денгиз сатҳида н баландл иги	Анъанавий олма навлар номи			Маҳаллий олма навлари
			“Ренет	“Стар	“Голден	
1	Тошкент	1150	“Ренет	“Стар	“Голден	“Ориф боғи”

	вилояти		Симеренко”	кримсон”	делишес”	
2	Наманган вилояти	950	“Ренет Симеренко”	“Стар кримсон”	“Голден делишес”	“Бойкен”
3	Жиззах вилояти	1000	“Ренет Симеренко”	“Стар кримсон”	“Голден делишес”	“Вайнсеп”

Маълумки, олма мевалари ўзинг озуқавийлиги жиҳатидан инсон организми учун йилнинг турли мавсумларида янги узулган, сархил ҳолатда истеъмол қилиниши тавсия этилади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

Биз томонимиздан олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг асосий вазибаларидан бири, бу олма меваларини турли усулларда сақланувчанлигини ошириш ва илмий асослашга қаратилган.

Республикамизда олма меваларини сақлаш технологиялари оддий табиий ва совиткичли омборларда олиб борилди. Бу икки технологиялар бўйича фойдаланиладиган сақлаш омборлари конструктив жиҳатдан бир биридан фарқ қилиб уларни қуйидаги уч турга ажратиш мумкин:

1. *Маҳаллий усулда сақлаш* - оддий табиий усулда сақлашда фойдаланиладиган сақлаш омбори конструкцияси турлича, яъни оддий ер тўлалар ёки махсус бинолардан ташкил топган бўлиб, бу омборларда хонадаги сақлаш муҳитини деярли бошқариб бўлмасдан, маълум даражада махсус қўйилган ойналар ва эшикни шамоллатиш орқали бошқарилади.

2. *Оддий турдаги совиткичли омбор* - ушбу турдаги олмани сақлаш совиткичли омборлар конструкцияси, маҳаллий омборлардан фарқ қилиб, бунда совитиш хонасининг харорати ва нисбий намлиги, (баъзи турларида ҳавонинг нисбий намлиги қўл бола усулда, яъни намлантириб туриш орқали) назорат қилинади.

3. *Замонавий совиткичли омборлар* – бу турдаги совиткичли омборлари конструктив жиҳатидан ўта юқори даражада механизациялаштирилган бўлиб, ушбу турдаги совитиш хоналарида олма меваларини узоқ муддатли, яъни олма меваларини 8-10 ой муддатларда сархиллик даражасини сақлаб қолиш имкони яратилган. Мазкур совитиш камераларида хона харорати, ҳавонинг нисбий намлигидан ташқари хона ичидаги муҳит ҳам тўлиқ назорат қилинади. Бу турдаги совитиш омборлари газ муҳити бошқариладиган (РГС - регулеровка газавой среды) сақлаш омборлари деб юритилади.

Тадқиқотларимизда ўрганиладиган технологик параметрлардан бири бу олма мевалари учун муҳим кўрсаткичлардан бўлган, олма меваларини сақлаш жараёнида ўзидан ажратиб чиқарадиган *этилен гармони* ҳисобланади.

Этилен гармони – Этилен бу ривожланиш давомида ўсимлик ҳаётини бошқарадиган газсимон гормон. Оддий гидрофоб молекула бўлиб, у ҳужайраларга эркин кириб боради, шу сабабли унинг ҳужайра турига таъсирининг ўзига хослиги билан ажралиб туради. Аммо лекин у олма меваларни сақлаш жараёнидаги энг муҳим кўрсаткичлардан бири яъни меваларнинг тез бузилишига (чириш, моғорлаш, рангининг йўқолиши, юмшаб қолиши) сабаб бўлувчи омил ҳисобланиб, этилен гармони меваларни теримдан сўнг сақлаш давомида, мевалар нафас олиш жараёнида ўзидан ажратиб чиқарадиган модда ҳисобланади.

Шу ўринда савол туғилади. Этилен гармони бу нима? уни назорат қилиш нима учун муҳим? этилен табиий ўсиш гормони бўлиб, шу ўринда таъкидлаб ўтиш муҳимки, бу этилен гази эмас, яъни этилен газидан таркиби билан фарқ қилади. Шунингдек, инсонлар томонидан севиб истемол қилинадиган меваларнинг барчаси ҳам этилен гармони ажратиб чиқарувчи ҳисобланмайди. Олма меваси эса нафақат этилен гармони кучли ажратиб чиқарувчи бўлиб қолмай балки ундан ташқари этилен гармонига сезилувчанлик даражаси ҳам юқори бўлган мева ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида турли зарарланишларга олиб келади.

Бундай зарарланишга мисол меванинг қорайиши ёки рангининг йўқолиши, меваларнинг хиралашиши ва чиришидир. Этилен гармони - кулранг ва оқ чириш ва моғор каби замбуруғли касалликларининг асосий кўзғатувчисидир (2-расм).

А-меваларга этилен гармонини таъсир этиши	Б – меваларни этилен гармони таъсирида сифат кўрсаткичларини пасайиши
--	--

2-расм. Турли мева-сабзавот маҳсулотларига этилен гармонининг таъсири натижасида сифат кўрсаткичларининг пасайиши.

Бундан ташқари олма мевалари сақлаш жараёнида уларнинг сирти юмшоқ бўлиб, таъмини, рангини ва вазнини йўқотади. Этилен гармони меваларни тез қаритади ҳамда жараённи тезлаштиради ва юқорида кўрсатилган сабаблар олма меваларининг тез бузилиш омилларини келтириб чиқаради. Шу сабабли олма меваларини сақлаш жараёнларида этилен гармонининг мавжудлигини камайтириш айниқса муҳим жараён эканлиги аниқланди.

Шу сабабли биз томонимиздан олма меваларини сақлаш жараёнига этилен гармонининг таъсирини камайтириш мақсадида Наманган вилояти Янгикўрғон туманида жойлашган “Луқмонов Азамхон” фермер хўжалиги билан ҳамкорликда олмани сақлашнинг халқ усулини такомиллаштириш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди. Бунда маҳаллий усулда сақлаш омборини конструктив параметрларини такомиллаштириш орқали турли олма навларини сақланувчанлигига ва этилен гармони таъсирини фаол шамоллатиш орқали пасайтириш услуги ишлаб чиқилди (3-расм).

5

А

Б

В

Г

1 - сақлаш омборининг пол қисми; 2 – ҳавонинг нисбий намлигини таъминлаш идишлари; 3 - омборнинг орқа ойналари; 4 – омборни тош билан терилган қисми; 5 – омборнинг олди ойналари; 6 – омборни лой билан терилган қисми; 7 – омборни пастки пол тагидан том тепасига ўрнатилган қувурлар; 8 – омборга маҳсулотни жойлаштириш тартиби.

3-Расм. Олма меваларини такомиллаштирилган оддий табиий омбор кўриниши

Омборни конструктив тузилиши. Олма меваларини такомиллаштирилган халқ усулида сақлаш омборининг умумий тузилиши куйидагича: сақлаш омборини халқ усулида сақлаш омборларидан фарқлайдиган асосий конструктив тузилиши, бу оддий пол қисмини 1 – ёғоч панжарали полга айлантирилишида, 2 махсус идишлардан бир нечта дона бўлиб, улар омбордаги ҳавонинг нисбий намлигини таъминлаб туради, сақлаш омбор олди томонидан 3 ва орқа томонидан 4 ҳаво айланиш ойналари билан жиҳозланган бўлиб бунда, омборни олди томонидаги ойналар очилиши билан шамол хонанинг тепа қисмидан епилишида эса хонанинг пастки, яъни панжарали пол қисмидан айланади, такомиллаштирилган омбор вариантидаги яна бир қўшимча бу панжара остидаги айланадиган ҳавони омборнинг тепа қисмига ҳайдаб берувчи 7 қувурлар ҳисобланади, бундан ташқари такомиллаштирилган омборнинг ананавий омборлардан фарқи, омбор биносининг пастки қисми махсус тошлар 5 билан тепаси эса 6 лой девордан терилган бўлиб, у ердаги тош терлаш ва турли замбуруғларни ривожланишини бартараф этиши билан ажралиб туради, омборга олма меваларини жойлаштириш 8 тартиб қодаларига риоя қилинган бўлиши талаб этилади, яъни

бу жараёнда ҳам асосий мақсад омбор ичида олма меваларидан ажралиб чиқадиган этилен гармонларининг тўпланишини бартараф этиш.

Тадқиқотлар натижасида қуриб, ишлаб чиқаришга жорий этилган такомиллаштирилган сақлаш омборининг конструктив параметрлари (2-жадвалда) келтирилган.

2-жадвал

**Олма меваларини такомиллаштирилган оддий табиий сақлаш омборининг
конструктив параметрлари**

№	Такомиллаштирилган омбор параметрлари	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Омборнинг умумий баландлиги	метр	3.2
2	Хонанинг эни	метр	7
3	Хона узунлиги	метр	15
4	Омбор полидан тахта панжарагача бўлган масофа	метр	0, 5
5	Омбор полидан терилган тошли девор баландлиги	метр	2.15
6	Хона полидан ҳавони тортиб олувчи пластмас қувурларнинг умумий баландлиги	метр	5
7	Шамол айланиш ойнасининг эни	метр	0, 1
8	Сувли идишлар сони	дона	8
9	Ҳаво айланиш ойналари сони	дона	4
10	Омборнинг умумий сифими	тонна	50

Тадқиқотларимизнинг кейинги босқичи такомиллаштирилган оддий табиий сақлаш омбори самарадорлиги, яъни сақланаётган олма меваларини сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Сақланаётган олма мевалари сифат кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш усулуи куйидагича олиб борилди.

Бунинг учун тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган тўрт хил олма навини меваларини пишиб етилганлик даражаси бўйича бир хил муддатда териб олиниб, юқорида таъкидланган уч хил яъний, Совутгичли омбор, Оддий табиий сақлаш омборлари ҳамда, Такомиллаштирилган оддий табиий омборларга жойлаштирилди ва белгиланган муддатларда назорат қилиб борилди. Тажрибалар лаборатория ва ишлаб чиқариш шароитида ўрганилиб борилди (4-расм).

Оддий совуткичли сақлаш омбори

Такомиллаштирилган оддий табиий сақлаш омбори

В-лаборатория сифат таҳлиллари

Пенетрометр ёрдамида мева этини қаттиқлигини аниқлаш жараёни

4-расм. Такомиллаштирилган мева сақлаш омбори самарадорлигини аниқлаш ва таққослаш жараёнлари

Тадқиқот тажрибалари олма мевалари териб олинган муддатлардан бошлаб ҳар 15 кун давомида назорат ўтказилиб, тажрибалар натижасида олинган маълумотлар таҳлил қилиниб борилди (3-жадвал).

3-Жадвал

Олма меваларини такомиллаштирилган оддий табиий омборда сақлаш жараёнини таққослаш натижалари

№	Олма навлари	Мева сиртининг қаттиқлиги кг/мм ²		
		Совуткичли омбор	Такомиллаштирилган оддий табиий омбор	Оддий табиий омбор
1	“Ренет Симиренко”	3,9	4,2	3,6

2	“Старкримсон”	3,6	4,8	3,7
3	“Голден делишес”	3,7	4,9	3,6
4	“Бойкен”	3,9	5,6	2,9

Юқорида келтирилган жадвалдаги маълумотлар олма меваларини узоқ муддатли сақлаш жараёнидаги сифат кўрсаткичларини белгилайдиган асосий параметрларидан бири мева этининг қаттиқлик даражаси натижалари бўйича таҳлил қилинган. Олинган маълумотлар 2022 йил 25 февраль санасига нисбатан аниқланган. Таққослаш таҳлиллари натижалари шуни кўрсатдики вақт ўтиши билан танлаб олинган олма меваларининг эти юмшаб қолиши шу билан бир вақтда, такомиллаштирилган оддий табиий омборхонада сақланган олма навлари оддий совуткичли ва анъанавий маҳаллий совутиш омборига нисбатан маълум даражада юқорироқ натижаларга эришилиши аниқланди.

Хулоса

Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани иқлим шароитида ўтаказилган тадқиқотлар давомида тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган олманинг “Ренет Симиренко”, “Старкримсон”, “Голден делишес” ва “Бойкен” навларини оддий совуткичли, анъанавий оддий табиий ва такомиллаштирилган оддий табиий омборларда узоқ муддатли сақлаш жараёни ўрганилиб, тадқиқотлар натижасида ҳар бир сақлаш омборлари жараёнлари сақланган меваларнинг сифат кўрсаткичлари бўйича чуқур таҳлиллари натижаларига кўра меваларни узоқ муддатли сақлаш жараёнларига, хона ҳарорати, ҳавонинг нисбий намлигидан ташқари яна бир муҳим кўрсаткичлардан бири бўлмиш этилен гормонларидир. Бу олма меваларидан синтез бўлиб чиқадиган этилен гармонини ўта муҳим омил эканлиги кўрсатилди, яъни ўтаказилган тадқиқотларда тажриба учун олинган сақлаш омборлари назорат намуналарида омбор ичида ҳосил бўладиган этилен гармонини ўз вақтида бартараф этилмаганлиги сабабли меваларнинг сифат кўрсаткичлари пайсайиб бориши аниқланди. Тадқиқотлар натижалари асосида куйидаги хулосалар қилинди.

- Олма меваларини **совуткичли омборларда** сақлашда камера ичидаги ҳаво ҳарорати тўлиқ назорат қилинади. Бироқ ҳавонинг нисбий намлиги маълум бир вақтларда назорат қилиниб, камерани шамоллатиш етарли бўлмаганлиги сабабли олма меваларини сифат кўрсаткичлари кескин пасайиш кузатилади.
- **Оддий табиий сақлаш омборларида** ҳаво ҳарорати, ҳавонинг нисбий намлик даражаси ва этилен гармонини шамоллатиб камайтирилиши маълум бир вақтларда назорат қилинади. Бунда камерани керакли миқдорда ва тўғри шамоллатирмаслик натижасида олма меваларининг сақланувчанлик муддати қисқариши кузатилади.
- Олмани **табиий сақлаш омбори режимини такомиллаштириш** натижасида сақлаш камерасини вақт-вақти билан тўлиқ шамоллатишга эришиш билан бирга этилен гармонини тўпланиши бартараф этилади. Бунда ҳавонинг ҳарорати ва нисбий намлиги маълум даражада бошқарилишига эришилди. Бунинг натижасида олма мевасини сақлаш муддати узайтирилади.

Шундай қилиб, мазкур табиий сақлаш омбори режимини маълум даражада бошқарилишига эришиш учун камерадги ҳаво ҳарорати ва нисбий намлиги қисман назорат қилиниши ва фаол шамоллатиш усули ёрдамида этилен гармонини тўпланиши бартараф этилади. Натижада меваларнинг сақланувчанлик муддати узайишига эришилади ва ишлаб чиқаришга жорий этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 ноябрдаги Мева-сабзавотчилик ва узумчиликда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида деҳқон хўжалиklarининг улушини ошириш чоратадбирлари тўғрисида ПҚ-20-сонли қарори - Lex.uz
2. Мирзиёев Ш. 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли Фармони
3. Справочник по диетологии. Москва, «Медицина», 1992.
4. Пищевая ценность, химический состав и калорийность <http://www.intelmeal.ru>
5. Бўриев Х.Ч., Жўраев Р.Ж., Алимов О.А. «Мева – сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш». Тошкент: «Меҳнат», 2002.
6. Орипов Р., Сулаймонов И., Умурзоқов Э. «Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси». Тошкент: «Меҳнат», 1991.
7. АҚШнинг USAID халқаро агентлигининг “Қишлоқ хўжалигида қиймат занжирини ривожлантириш” АВС лойиҳаси доирасида 2020 йил 29-30 январда ташкил этилган “Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлашда совуқхоналарнинг ўрни, соҳанинг бугунги кун ҳолати ва истиқболлари” мавзусидаги семинар Тошкент. 2020 й.
8. Шоумаров Х.Б., Исламов С.Я., Халмирзаев Д.К., Сафаров А.А., Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси Тошкент: «Меҳнат» 2020
9. Азизов А.Ш., Исламов С.Я., Суванова Ф.У., Абдуқаюмов З. Сақлаш омборлари ва қайта ишлаш корхоналарини лойиҳалаштириш асослари ва жихозлари.-Тошкент, 2014
10. Исамиддинов М.Маҳсулотларни совуқхонада сақлаш: қўлланма/ БМТ ТДнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси, Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги. – Т.: Бактрия пресс, 2013. – 10 б. www.undp.uz/ru/download/index.php?type=publication&id.
11. Олма енг, соғлом бўлинг. http://fikir.uz/posts/fikir_salomatlik/4369.html
12. S.Y.Sharipov., A.Sh Azizov., Z.K.Vakkasov. Storage of apples in different methods in the valley region of Uzbekistan. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1068 (2022) 012029.
13. Shuhrat Misirov., Sulton Sharipov. Methods of storing broccoli in different periods. E3S Web of Conferences 389, 03065 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338903065> UESF-2023.
14. www.tib.uz
15. <http://nanotechweb.org>
16. <http://www.altairnano.com> 3. ISO 16820 Sensory Analysis - Methodol
17. <https://zamin.uz/tibbiyot/41507-olmaning-inson-organizmi-uchun-foydali-hususiyatlari.html>